

TA’LIM TIZMIDAINNOVATSION YONDASHUV

Mannabova Zaxro

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217771>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunning eng muhim mavzularidan biri ya’ni ta’lim jarayonlari islohatlari hamda ta’lim tizimida innovatsion yondashuv nimava u qanday amalga oshirilayotganligi haqida ko’rib chiqamiz. Aynan innovatsion yondashuv orqali yoshlarga yanada ko’proq bilim, ko’nikma, malaka berib boriladi.

Kalit so’zlar: innovatsiya, pedagogika, islohiyat, ta’lim tizimi, pedagog.

Abstract. In this article, we will consider one of the most important topics of our day—reform of educational processes and what is an innovative approach to the education system and how it is being implemented. It is through an innovative approach that provides young people with more knowledge, skills

Keywords: innovation, pedagogy, reform, education system, pedagogy.

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим одну из важнейших тем современности — реформирование образовательных процессов и то, что такое инновационный подход к образованию и как он реализуется. Именно благодаря инновационному подходу молодые люди получают больше знаний, навыков и навыков.

Ключевые слова: инновация, педагогика, реформа, система образования, педагог.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda ta’limga bo’lgan e’tibor, yoshlarga bo’lgan e’tibor kundan kunga ortib bormoqda, zamon talabiga mos keluvchi kadrlar zamonaviy texnologiyalar asosida yangi yonalishlarda bilimlar berib borilmoqda. Shuningdek har bir ta’lim jarayonida zamonaviy metodlar, zamonaviy texnologiyalar, inovatsion g’oyalar asosida dars ishlanmalari asta sekinlik bilan har bir viloyatga, shaharlarimizga kirib bormoqda. Shu o’rinda inovatsiya so’ziga izoh berib o’tsak: “Innovatsiya” ingliz tilidan olingan so’z bo’lib (innovation) “yangilik kiritaman” degan ma’noni ifodalaydi. Aynan bu so’zga mazmun jihatdan qaraydigan bo’lsak innovatsiya tushunchasi ma’lum bir ichki tizimni o’zgartirishga qaratilgan faoliyatdir.

Boshlang’ich ta’limda innovatsion yondashuv- buni bir nechta bosqichlari mavjuddir, bularni quyida ko’rib chiqamiz.

- Zamonaviy texnologiyalar asosida darslar tashkil qilinishi
- Metodlardan foydalanish
- Jamoaviy hamda individual ishlash
- Yangi g’oyalar kiritish
- Noananaviy dars ishlanmasi asosida darslar berib borilishi.

Asosiy qism

Zamonaviy texnologiyalar nima maqsadda kerak? Zamonaviy texnologiyalarafsuski har bir hududga ham kirib bormagan. Bu esa ayrim hududlarda an’anaviy ta’lim tizimini saqlanib qolinishiga sabab bo’lyapti. Hozirgi kunda xususiy maktablar bog’chalar, universitetlar faoliyat yuritmoqda bu ta’limda raqobat, ta’limda rivojlanishga sabab bo’lmoqda.

Ayniqsa xususiy maktablarda ta’lim tizimida yangicha yondashuv asosida darslar o’tilmoqda bunga misol chet tili darslarini ko’rib chiqsak bo’ladi, avvallari darslar faqat kitob asosida grammatika darslari bir xil tizmda o’tib borilar edi. Bugungi kunda bir darsning o’zida

gapirish, eshitish grammatika ko'nikmalari berib borilmoqda, bu ham bugungi kunda ta'limning innovatsion yondashuvi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ta'limga texnologiyalarni kirib kelishi bilan, yangi metodlar kirib kelishi bilan, zamonaviy ta'limni o'rgangan mutaxassislar kirib kelishi bilan ta'lim sifati kundan kunga yaxshilanadi va yangilanadi. Shu o'rinda talaba yoshlarning bilm, ko'nikma, malakalarini oshirishiga eng asosiy omillardan biri bo'lmish pedagogik yondashuv bu talabalarda yangi g'oyalarni shakillanishiga katta hissa qo'shadi. Xususan, V.I Zagvyanskiy ta'kidlashishicha“Yangilikni rivojlantirish natijasida ijobiy natijalarga erishgan holda, o'qituvchilar uni asossiz ravishda uni universallashtirishga, uni pedagogik amaliyotning barcha sohalariga tatbiq etishga intilayotganliklarini ta'kidlab o'tadilar “.

Bugungi kunda har bir sohada xususan ta'lim sohasida yangiliklar o'zgarishlar ortib bormoqda. To'g'ri darslarni tashkil qilish eng muhim yo'ldir. Shu o'rinda boshlang'ich ta'lim yangi darsliklaridagi yaxshi o'zgarishlar bu metodlardan to'g'ri va keng foydalana olganligidadir. Aynan hozir 4K ko'nikmalari haqida ma'lumot bermoqchiman . 4K o'zi nima? Har bir darsliklargabu ko'nikmalarni qo'shilganligining asosiy sabablari nima ?

4K ko'nikmasi

- 1.Kommunikatsiya. Kommunikatsiya bor joyda bolada fikrlar o'sadi, fikrlar almashiniladi.
2. Tanqidiy fikrlash.Bolalar o'zining chegarasidan boshqa joylarga e'tibor berishni o'rganadi.
3. Ijodiy (kreativ fikrlash). Bolalar yangilik bilan ishlaydi ijodiy fikrlash qobiliyati ortadi.
4. Kollbaratsiya . Bolalar guruhlar bilan ishlanadio'qituvchi ham vaqtdan yutadi, bolada liderlik qobiliyati oshadi.

Aynan 4K ko'nikmaklar bilan dars tashkil etilsa, bu darslar tog'ri tashkil etilgan desak bo'ladi. Zamon talablariga mos kelgan metodlar bo'lganligi uchun ham har bir darslik tarkibiga kiritilib borilmoqda.Bu orada biz ham zamonaviy ham an'anaviy ta'lim turidan foydalanamiz qo'shimchametodlardan foydalanishimiz mumkin taxlil qilishimiz muki.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish mukinki, bugungi kunda ta'lim sohasi va ta'lim tizimidaeng to'g'ri yondashuv ,eng to'g'ri tizm innovatsion yondashuvdir. Yoshlarimizga bugungi kunning innovatsiyasuni, bugungi kunning innovatsion tizimini har bir yo'nalishga kirita olishimiz lozimdir.

REFERENCES

1. Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish. Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T., 2008
2. Hamroyeva M. The literary of anthroponyms. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). 2020 EPRA IJRD.